

TABIY PAXTA TOLASIDAN MIKROKRISTALLITIK SELLYULOZA OLISH

Y.R.Toshmatov

Namangan davlat universiteti dotsenti, k.f.n

G.O.Mamajanov

Namangan davlat universiteti dotsenti, t.f.f.d

M.S.Mahmudov

Namangan davlat universiteti stajor-o‘qituvchi

muhammadrasulmahmudov98@gmail.com

Annotatsiya. Mikrokrystallitik sellyuloza (MKS) olish uchun laboratoriya sharoitida ishlatiladigan metodlar ham sanoat usullariga o‘xshash asosiy prinsiplarga asoslanadi, ammo ularning miqyosi kichikroq va asosan tajriba maqsadida yoki ilmiy tadqiqotlar uchun qo‘llaniladi. Har bir usulning laboratoriya sharoitida qo‘llanishi turli uskunalar va shart-sharoitlar talab qiladi.

Kalit so‘zlar: Mikrokrystallitik sellyuloza, kimyoviy gidroliz, mexanik usul, enzimatik usul, fizik-kimyoviy usullar, superkritik.

Mikrokrystallik sellyuloza (MKS) - bu sellyulozani kimyoviy destruksiya mahsuloti bo‘lib, yuqori tozalik darajasiga ega bo‘lgan, kristallografik orientatsiyaga ega bo‘lgan yuqori darajada tartibli qismlardan tashkil topgan. MKS olishning tadqiq etish bo‘yicha tadqiqotlar o‘tgan asrning 50 yillaridan beri amalga oshirilib kelinmoqda.

MKSning o‘ziga xos strukturasi va xossalari aniqlangandan so‘ng 1962 yilda uni sanoat miqyosida ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu davrdan boshlab MKS katta amaliy ahamiyatga ega va turli sohalarda keng ishlatiladi. Unga bo‘lgan qiziqish bugungi kunda ham juda yuqori. Ohirgi yillarda mazkur tabiiy polimerning yanada yangi qo‘llanish sohalari ustida istiqbolli ishlar amalga oshirilmoqda[1, B.832]

MKS struktura va xossalari bo'yicha an'anaviy tolali va kukunsimon sellyulozalardan farq qiladi. Boshqa barcha mavjud sellyuloza namunalaridan MKS o'zining maksimal kristallik darajasi, zichligi bilan tubdan farq qiladi va katta sirt-yuzaga ega bo'lib, barqaror tiksotrop gidrogellar hosil qilish qobiliyatiga ega.

Biz laboratoriya sharoitida MKS olishning asosiy usullari va ular uchun zarur bo'lgan sharoitlar tavsiflanishi ko'rib chiqib shunga asoslangan holda biz laboratoriya sharoitida tabiiy paxta tolasidan Mikrokristallitik sellyulozani sintez qilamiz.

1. Kimyoviy gidroliz (Kislota va asos yordamida): Kimyoviy gidroliz laboratoriya sharoitida ham amalga oshirilishi mumkin. Bu jarayonda, kislotali yoki asosli eritmalarda sellyuloza materiallari qaynatiladi va ularning polimerik zanjirlari qisqartiriladi.

Kislotalar yordamida gidroliz (Sulfat kislotasi): Laboratoriya miqyosida odatda **sulfat kislotasi (H_2SO_4)** yoki **fosfor kislotasi (H_3PO_4)** ishlatiladi. Kislotali eritmalarni tayyorlashda aniq konsentratsiya va haroratni nazorat qilish zarur. Xom sellyuloza materiallari (masalan, paxta yoki yog'och hujayralari) kislota eritmasida qaynatiladi. Kislota konsentratsiyasi va haroratni nazorat qilish, mikrokristallitlarning hosil bo'lishini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Harorat (60-100°C), kislota konsentratsiyasi (50-70%), va vaqtni o'lchash (10-60 daqiqa).

Asoslar yordamida gidroliz (Natriy gidroksidi): Laboratoriya sharoiti: Natriy gidroksidi (NaOH) eritmasi yoki boshqa kuchli asoslar yordamida gidroliz jarayoni amalga oshiriladi. Sellyuloza materiallari kuchli asosda qaynatilib, polimerik zanjirlar qisqartiriladi va mikrokristallitik tuzilma hosil bo'ladi. Harorat 80-120°C, NaOH konsentratsiyasi 5-10% va jarayon davomiyligi 1-3 soat.

2. Mexanik Usul (Mexanik silliqlash): Mexanik usulda, yuqori tezlikda ishlaydigan mexanik qurilmalardan foydalaniladi. Laboratoriya sharoitida bu usulni amalga oshirish uchun maxsus maydalagichlar yoki silliqlash qurilmalari ishlatiladi. Laboratoriyada **silliqlash tegirmonlari** yoki **planetar frezalash mashinalari** (planetary ball mill) yordamida mikrokristallitik sellyuloza ishlab chiqariladi. Bu mashinalar materialni yuqori tezlikda mexanik tarzda maydalaydi. Mexanik energiya

sarfi yuqori bo‘lib, o‘zgaruvchan silliqlash vaqti va tezligi materialning xususiyatlariga qarab belgilanadi[2, B.299].

3. Enzimatik Usul: Enzimatik usul laboratoriya sharoitida eng ekologik toza va samarasiz metodlardan biri hisoblanadi. Bu usulda **sellyulaza** enzimlari ishlatiladi, ular sellyuloza molekulalarini parchalab, mikrokristallitlarni hosil qiladi. **O‘simlik yoki mikroorganizmlar** tomonidan ishlab chiqarilgan sellyulaza fermentlari ishlatiladi. Enzimlar sellyuloza materialiga qo‘shiladi va maxsus haroratda (35–50°C) bir necha soat davomida reaksiya qilishi uchun qoldiriladi. Enzimlar aktiv bo‘lishi uchun pH darajasi va haroratni aniqlash juda muhim. pH 4.5–5.5, harorat 40–50°C, jarayon davomiyligi 12-48 soat.

4. Fizik-kimyoviy Usullar: Fizik-kimyoviy usullar laboratoriyada ko‘pincha yuqori harorat va bosim ostida amalga oshiriladi. Bu usulda, sellyuloza materiallari maxsus eritmalarda yoki modifikatsiya qilingan sharoitda qaynatiladi. Laboratoriyada maxsus **rezistent eritish idishlari** yoki **yopiq presslash qurilmalari** yordamida yuqori bosim va haroratda ishlash mumkin. Masalan, **autoklav** yoki **mikroto‘lqinli pechlar** orqali ko‘plab fizik-kimyoviy jarayonlarni boshqarish mumkin. Harorat 120-200°C, bosim 10-50 bar. Bu jarayonni maxsus reaktorlar yordamida boshqarish mumkin[3, B.104].

Laboratoriyada bajarilgan ishlar: Biz laboratoriya sharoitida mikrokristallitik sellyuloza olish uchun kimyoviy usuldan foydalandik. Buning uchun kislota sifatida nitrat kislotani birlamchi komponent sifatida foydalandik. Dastlab nitrat kislotani 10% gacha suyultirib oldik. So‘ngra tubi yumaloq bo‘lgan issiqlikka chidamli ko‘lbaga paxta tolasidan solib ustiga tayyorlab olgan 10% li nitrat kislota eritmasidan quydik. Kolbani mo‘rili shkafda oldindan tayyorlangan suv hammomiga qo‘ydik. Bundan maqsan haroratni 100°C dan ortib ketmasligini oldini olish va harortani nazorat qilish. Kolba suv hammomiga qo‘yilganidan keyin ikki soat davomida qaynatildi. Idish suv hammomidan olinib biroz sovutilganidan keyin kislotaligi yo‘qolguniga qadar suv bilan yuviladi. Kislotaligini lakmus indikatorini yordamida tekshirib turiladi. Yuvilgan massamizni filtirdan o‘tkazib quritiladi.

1-rasm. Tabiiy paxta tolasi

2-rasm. Mikrokrystallitik selluloza

Xulosa: Mikrokrystallitik selluloza (MKS) olish jarayoni laboratoriya sharoitida ham bir necha usul orqali amalga oshiriladi. Har bir usulda ma'lum bir uskunalar va sharoitlar talab etiladi. Kimyoviy gidroliz va mexanik usullar nisbatan osonroq bo'lsa, enzimatik va bioteknologik usullar ekologik jihatdan ancha toza va samarali bo'lsa-da, ular ko'proq vaqt va mutaxassislikni talab qiladi. Shuningdek, fizik-kimyoviy va superkritik CO₂ usullari innovatsion yondashuvlarni talab qiladigan texnologiyalar bo'lib, laboratoriya sharoitida ham qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oldfield, T.L.; White, E.; Holden, N.M. An Environmental Analysis of Options for Utilising Wasted Food and Food Residue. *J. Environ. Manag.* **2016**, *183*, 826–835. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
2. Gómez-García, R.; Campos, D.A.; Aguilar, C.N.; Madureira, A.R.; Pintado, M. Valorisation of Food Agro-Industrial by-Products: From the Past to the Present and Perspectives. *J. Environ. Manag.* **2021**, *299*, 113571. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
3. Zhan, X.; Zhang, Y.; Li, M.; Yang, S. Environmental and Economic Implications of Food Waste Recycling in Urban Areas: A Case Study. *Waste Manag.* **2019**, *85*, 103-110.